

Taxonomia de ordens de insetos aula prática*

Og DeSouza
Universidade Federal de Viçosa
Lab de Termitologia
<http://www.isoptera.ufv.br>

24 de outubro de 2017

Resumo

Plano geral para uma aula prática sobre identificação de ordens de insetos. A aula enfatiza a capacidade do aluno em *agrupar objetos similares*, ao invés da abordagem clássica deste tipo de aulas, que enfatiza a capacidade de separar objetos por dissimilaridades. Além disso, pretende-se que o aluno construa ele mesmo a nomenclatura das ordens à partir das características mais evidentes encontradas nos indivíduos. A abordagem clássica de aulas de identificação consiste no contrário: explicar quais são as características (já pre-definidas pelo professor) típicas de cada uma das ordens (já pre-nomeadas pelo professor).

1 Objetivos instrucionais

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- dado um conjunto de insetos, formar grupos de acordo com sua similaridade morfológica.
- após executar o item acima, criar nomes para os grupos, de tal forma que a etimologia desses nomes se refira a alguma característica usada para agrupar os indivíduos.

2 Dinâmica da aula

1. Organize os alunos em times de trabalho compostos por 3 pessoas.
2. Forneça uma caixa com insetos adultos, contendo pelo menos dois indivíduos para cada ordem. O ideal é ter cerca de 6 ordens, 20 insetos.
3. Cada time de alunos deve:

*Como citar: DeSouza, O. (2017). Taxonomia de insetos: aula prática. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.848709>

- agrupar insetos semelhantes, formando vários grupos. Nem todos times vão conseguir separar exatamente 6 grupos de insetos correspondendo às 6 ordens fornecidas, mas o objetivo aqui é despertar nos alunos a capacidade inata que têm de classificar coisas.
 - anotar, para cada inseto, as características morfológicas que levaram este inseto a ser colocado naquele dado grupo. Informar aos alunos que, para escolher as características, o mais simples é tentar verificar caracteres morfológicos que têm função evidente (ex. perna que serve para cavar) ou pelo menos que seja única daquele inseto (ex. asas "moles" recobertas por escamas).
4. durante o período em que os alunos estão trabalhando, circule pela sala para monitorar o andamento e tirar eventuais dúvidas. **Nunca** use termos técnicos ("Coleoptera", "perna fossorial") neste momento. Isto será usado somente no final da aula. Tente questionar algum grupamento que estiver obviamente estranho, perguntando àquele time "por que vc colocaram o grilo no mesmo grupo da cigarra"? Não aceite respostas evasivas do tipo "porque eles são parecidos". Force os alunos a dizerem exatamente qual foi a característica usada. Na maioria das vezes, os alunos descobrem, por si próprios, o erro neste momento. Se isso não ocorrer, tente despertar a atenção do aluno para algo obviamente estranho, como por exemplo, "o aparelho bucal destes dois insetos teria a mesma função?".
 5. após terminada a fase de agrupamento, pergunte à turma quantos grupos conseguiram formar. O número de grupos vai variar entre times de alunos, mas sempre se situará muito próximo de 6, que é o total certo. No caso de existirem cupins + baratas e cigarras + percevejos na caixa, teremos inicialmente 2 grupos extra. Isso será resolvido no final da aula.
 6. escreva no quadro uma tabela onde as colunas serão os grupos (ordens) e as linhas são as características. Reserve um número de linha suficientes para cada conjunto de caracteres importantes (asa, pernas, etc). Deixe as colunas em branco.
 7. comece escolhendo dentre os grupos formados pelos alunos, aquele que for mais frequente entre os times (bons candidatos são Besouros ou Borboletas). Escreva o NOME COMUM (ex. besouro) na primeira coluna e pergunte aos alunos quais são as características que eles encontraram naquele inseto. Marque com um x na tabela no quadro. Faça isso para todos os grupos, mas nesse momento você já pode ir "forçando" para que cada coluna represente uma única ordem.
 - No caso de Hemiptera, mantenha 2 colunas, uma para percevejos e outra para cigarras. Faça o mesmo para Blattaria, usando uma coluna para cupins e outra para baratas. No final da aula isso será resolvido.
 8. Depois de completar a tabela, revise rapidamente as características para cada coluna, evitando falar o nome das ordens. Pergunte ao alunos quais seriam as características mais marcantes para aquela ordem e marque isso no quadro. Essas características serão usadas posteriormente para darmos os nomes oficiais às ordens.

9. Agora vamos nomear as ordens. Para isso forneça aos alunos um mini-dicionário de termos gregos e latinos que você usará para construir o nome das ordens. Na dúvida: <http://www.myetymology.com/>

Latim:

Blatta = barata

Di = dois

Grego:

Ptera = asa

Coleo = estojo

Odon = dente

Hemi = meio

Ortho = reto

Iso = igual

Lepido = escama

Hymen = membrana

10. Com este dicionário, peça aos alunos para "criarem" nomes para as ordens, baseados em características marcantes dos indivíduos. Ressalte que estes nomes não refletem necessariamente características únicas das ordens. Isto é, há nomes de ordens que se referem a características também presentes em outras ordens. Por exemplo, Hymenoptera (hymen: membranosa + ptera: asa).

Coleo + ptera = asas guardadas num estojo

Lepido + ptera = asas recobertas por escamas

Odonata = trata-se de uma latinização do termo grego e é possivelmente uma alusão ao aparelho bucal muito desenvolvido dos indivíduos: "Fabricius coined the term Odonata from the Greek , odontos (tooth) apparently because they have teeth on their mandibles, even though most insects also have toothed mandibles" Mickel (1934)

Hemi + ptera = asas duras na metade e moles na outra metade. Isso era usado antigamente quando a ordem só compreendia os percevejos. Hoje, em que a ordem inclui as cigarras, a melhor característica é "aparelho bucal picador-sugador que se aloja entre o primeiro par de patas quando em repouso"

Di + ptera = duas asas

Iso + ptera = asas iguais (na verdade são sub-iguais). O Isoptera são hoje considerados Infraordem de Blattaria (Inward *et al.*, 2007).

Ortho + ptera = asas retas.

Hymen + ptera = asas membranosas

11. à medida em que os nomes forem sendo recitados pelos alunos, coloque-nos como cabeçalho da respectiva coluna na tabela que está no quadro.

- para o caso de cupins + Baratas, marque no quadro que as duas colunas se referem a uma única ordem (Blattaria). Faça o mesmo para percevejos + cigarras = Hemiptera.

Referências

- Inward, D., Beccaloni, G. & Eggleton, P. (2007) Death of an order: a comprehensive molecular phylogenetic study confirms that termites are eusocial cockroaches. *Biology Letters* **3**, 331–335.
- Mickel, C.E. (1934) The significance of the dragonfly name "odonata". *Annals of the Entomological Society of America* **27**, 411–414.